

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзбекистонда самолётсозлик саноатида эришилган натижалар ва истиқбол

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич
2. Ўрмонов Хуршиджон Умиджон ўғли

Annotation: During the time of the Soviets, the aircraft industry was also founded in Uzbekistan. It is known that hundreds of thousands of people and many industrial enterprises were evacuated to Uzbekistan during the Great Patriotic War of 1941-1945. For example, in the fall of 1941, from Khimki, Moscow Region, to Tashkent, V. P. Aviation plant named after Chkalov was relocated and V. P. The Tashkent Aviation Plant named after Chkalov was established.

Key words: aircraft construction, aviation, factory, air transport.

Аннотация: Шўролар замонида Ўзбекистонда самолётсозлик саноатига ҳам асос солинган эди. Маълумки, 1941-1945 йиллардаги Улуғ Ватан уруши йилларида юз минглаб инсонлар ва кўплаб саноат корхоналари Ўзбекистонга эвакуация қилинган. Жумладан, 1941 йилнинг кузида Москва вилоятининг Химки шаҳридан Тошкентга В. П. Чкалов номидаги авиация заводи кўчириб келтирилган ва ушбу завод базасида В. П. Чкалов номидаги Тошкент авиация заводи барпо этилган.

Калит сўзлар: самолётсозлик, авиация, завод, ҳаво транспорти.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Шўролар замонида Ўзбекистонда самолётсозлик саноатига ҳам асос солинган эди. Маълумки, 1941-1945 йиллардаги Улуғ Ватан уруши йилларида юз минглаб инсонлар ва кўплаб саноат корхоналари Ўзбекистонга эвакуация қилинган. Жумладан, 1941 йилнинг кузида Москва вилоятининг Химки шаҳридан Тошкентга В. П. Чкалов номидаги авиация заводи кўчириб келтирилган ва ушбу завод базасида В. П. Чкалов номидаги Тошкент авиация заводи барпо этилган. Мазкур корхона 1996 йилдан «Тошкент авиация ишлаб чиқариш бирлашмаси давлат акциядорлик жамияти»га айлантирилган. Уруш йилларида жанговор самолётларни ишлаб чиқарган завод, урушдан кейин фуқаролик авиацияси учун самолётлар ишлаб чиқара бошлади. Хусусан, Ил-14, Ан-10, Ан-8, Ан-12, Ан-22, Антей, Ил-76, Ил-114 каби йўловчи ва юк ташувчи самолётларни ишлаб чиқарган. Булар орасидан Ил-76 ва Ил-114 самолётлари ўзининг техник имкониятларининг юқорилиги билан

Калит сўзлар: самолётсозлик, авиация, завод, ҳаво транспорти.

ажралиб турган.

Эътироф этиш керакки, буларнинг бари Ўзбекистонда бор эди. Шу боис ҳам ўн йиллар мобайнида собиқ «Тошкент авиация ишлаб чиқариш бирлашмаси давлат акциядорлик жамияти» (аввалги номи, В. П. Чкалов номидаги Тошкент авиация заводи)да кўплаб йўловчи ва юк ташишга мўлжалланган самолётлар ишлаб чиқарилган. Ҳеч муболағасиз айтиш мумкинки, мамлакатимизда ишлаб чиқарилган ҳаво кемалари даврнинг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

синовидан муваффақиятли ўтган¹. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган хаво транспортлари халқаро миқёсда этилган, қатор мамлакатларга экспорт ҳам қилинган.

Бироқ, ана шундай кенг имкониятларга, яхши истиқболга эга бўлган «Тошкент авиация ишлаб чиқариш бирлашмаси давлат акциядорлик жамияти»нинг фаолияти 2015 йилга келиб яқунланди. Албатта бунинг ўзига яраша объектив ва субъектив сабаблари бўлган. Лекин нима бўлганда ҳам шонли тарихга эга мазкур заводнинг ёпилиши мамлакатимиз учун маълум даражада йўқотиш бўлди десак адашмаган бўламиз. Бу йўқотиш ҳам иқтисодий, ҳам сиёсий ва ҳам маънавий характерга эга бўлган:

- фаолият кўрсатиб турган ҳар қандай ишлаб чиқариш корхонасининг тўхтаб қолиши, у хоҳ катта бўлсин, хоҳ кичик бўлсин, барибир мамлакат иқтисодиёти учун салбий ҳолат ҳисобланади. Негаки, ишлаб чиқариш корхоналари мамлакат иқтисодиётининг эркин нафас олиши учун кислород вазифасини ўтайди. Улар қанча кўп бўлса, шунча яхши. Бунда ишлаб чиқаришнинг маҳаллийлаштирилиш даражаси ортади, маҳсулотларнинг таннархи пасаяди. Энг муҳими, давлатнинг импортга сарфланаётган валюта маблағлари тежаб қолинади. Айниқса, «Тошкент авиация ишлаб чиқариш бирлашмаси давлат акциядорлик жамияти» каби мамлакат хўжалиги учун муҳим стратегик воситаларни ишлаб чиқарган корхоналарнинг иқтисодиётдаги ўрни катта бўлган. Шундай экан, бундай корхоналарнинг

¹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фаолияти тугатилишини салбий таъсири ҳам сезиларли бўлган;

- аввалдан шу нарса маълумки, табиат ва жамиятдаги барча нарса – ходисалар бир-бири билан чамбарчас боғлиқдир. Шу қатори, иқтисодиётдаги ўзгаришлар сиёсий ва бошқа соҳалардаги жараёнларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмасдан қолмайди. Жумладан, давлат ва давлатлараро аҳамиятга молик маҳсулотлар ишлаб чиқариш мамлакатнинг халқаро майдондаги ижобий жиҳатдан таъсир этади². Чунки, бундай давлатдан керакли маҳсулотни арзон ва қулай нархларда сотиб олиш учун у билан ҳисоблашиш, шартларига кўниш керак бўлади. Хусусан, замонавий, қулай ва тезкор транспорт тури бўлган самолётларга бўлган эҳтиёж ортса ортадики, асло камаймайди. Аммо, авиация саноатига эга бўлган мамлакатлар жаҳонда саноклидир. Минг афсуски, Ўзбекистон эндиликда бундай давлатлар қаторида эмас;

- бир қарашда, баъзиларга ишлаб чиқаришнинг маънавиятга дахлдорлигини эшитиш бир оз бошқачароқ туюлиши мумкин. Лекин, бу икки йўналишнинг бир-бирига боғлиқлиги, назарияда ҳам, амалиётда ҳам аллақачон ўз исботини топган. Зеро, ишлаб чиқаришнинг, умуман иқтисодиётнинг юксалиши ўша мамлакат фуқароларида фахр ва ифтихор туйғусини шакллантиради. Масалан, «Made in Uzbekistan» яъни «Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган» тамғаси билан ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг бутун дунёга тарқалиши ва эътироф этилиши бизни ғурурлантиради. Миллий маҳсулотларимизга чет давлатларда эҳтиёж

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

катталиги ва улар томонидан буюртмалар борлиги ҳаммамиз учун қувонарли ҳолдир. Хусусан, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган самолётларни дунё осмони бўйлаб парвозини кузатиш ватандошларимиз қалбида маънавий ҳис-ҳаёжон уйғотган бўлар эди.

Ўзбекистон ҳаво транспортига қаршли ҳаво кемаларимиз мамлакатимиз ичида ва дунё бўйлаб кўплаб парвозларни муваффақиятли амалга ошириб келаётир. Ўзбекистон ҳаво транспорти амалга ошираётган парвозларининг хавфсизлигини таъминлаш даражаси бўйича дунёда ижобий кўрсаткичларни кўрсатиб келмоқда. Ўзбекистон «Ҳаво транспорти йўловчи (ҳар йили 2 миллиондан ортиқ киши) ташиш жиҳатидангина эмас, балки ҳар хил юк ташиш жиҳатидан ҳам аҳамиятлидир. Маҳаллий ҳаво йўлларининг умумий узунлиги 60 минг километрдан ортди»³.

Адабиётлар

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. GEOGRAFIYA. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. – Т.: O‘zbekiston, 2019. В. 64.
3. GEOGRAFIYA. O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. – Т.: O‘zbekiston, 2019. – В. 94.

³ GEOGRAFIYA. O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. – Т.: O‘zbekiston, 2019. – В. 94.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

4. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
5. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
6. I.V.Kudishin. AVIATSIYA. – Toshkent: DAVR, 2013. – B. 9.

